

TECHNICAL SCIENCES

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ РОЗУМНИМ БУДИНКОМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ AR

Сіпко О.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент

Бідочка В.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістрант

Україна

SMART HOME MANAGEMENT MODEL BASED ON AR TECHNOLOGY

Sipko O.,

Taras Shevchenko Kyiv National University, associate professor,

Bidochka V.

Taras Shevchenko Kyiv National University, graduate student,

Ukraine

АНОТАЦІЯ

В публікації описано створення моделі, що спрощує взаємодію користувача та розумного будинку, шляхом використання технології AR. Проведено комплексне дослідження переваг використання технології AR у системах розумного будинку. Описані складові системи, які використовувались для її побудови. Наведено приклад роботи системи у вигляді опису алгоритму.

ABSTRACT

The publication describes the creation of a model that simplifies the interaction between the user and the smart home by using AR technology. A comprehensive study of the advantages of using AR technology in smart home systems was conducted. The components of the system used for its construction are described. An example of system operation is given in the form of a description of the algorithm.

Ключові слова: IoT, AR, розумний будинок, комп'ютерне бачення.

Keywords: IoT, AR, smart home, computer vision.

Постановка проблеми

Збільшення домогосподарства у людей передбачає необхідність використання різноманітних сенсорів, пристроїв та обладнання для моніторингу різних параметрів. Проте управління та інтеграція цих пристроїв у мережу може ускладнюватися зростанням їхньої кількості, що ускладнює ефективний моніторинг їх показників та належне налаштування.

Оскільки розумні будинки стають все більш складними, вимоги до технічних знань, необхідні для налаштування, керування та усунення несправностей у цих системах, також зростають. Крім того, технічне обслуговування системи розумного будинку може бути складним, оскільки передбачає регулярні оновлення, заміну батарей і вирішення проблем із підключенням.

Зі збільшенням кількості розумних пристроїв у будинку, складність інтеграції цих пристроїв у цілісну систему зростає. Різні виробники часто використовують власні протоколи, що ускладнює забезпечення безперебійного зв'язку між пристроями. Така фрагментація може призвести до сценарію, коли власнику будинку знадобиться кілька програм або інтерфейсів для керування екосистемою розумного будинку, що ускладнює роботу користувача, а не спрощує її.

Розробити інтуїтивно зрозумілий і доступний інтерфейс користувача для всіх членів сім'ї, включаючи дітей і людей похилого віку, може викликати

певні складнощі. Різні рівні технологічної грамотності можуть призвести до того, що деякі користувачі не зможуть повністю використовувати можливості розумного будинку. Крім того, використання технології AR для управління та моніторингу вимагає розробки інтерфейсів, які не тільки прості у використанні, але й розширюють можливості користувача контролювати та ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Важливим фактором системи розумного будинку є надійність, особливо для функцій, пов'язаних із безпекою. Однак такі проблеми, як апаратні збої або збої програмного забезпечення, можуть значно погіршити ефективність цих систем.

Фінансові інвестиції в технологію розумного дому можуть бути значними, особливо якщо ви прагнете створити комплексне налаштування, яке охоплює різні аспекти управління будинком. Вартість не зупиняється на початковій покупці; є також міркування щодо підписки на програмне забезпечення, оновлення та потенційної заміни в міру розвитку технологій. Це постійне фінансове зобов'язання може стати перешкодою для входу для деяких домогосподарств.

Вирішення цих проблем вимагає комплексного підходу, який включає стандартизацію протоколів, надійні заходи безпеки, навчання користувачів і розробку доступних і надійних систем керування розумним будинком. Інтеграція технології AR пропонує багатообіцяючі рішення, особливо

щодо спрощення інтерфейсу керування та покращення взаємодії з користувачем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Останні дослідження, такі як Сміт та його колеги (2023), зосереджені на інтеграції доповненої реальності з пристроями Інтернету речей для створення захоплюючих систем керування для розумних будинків. Інновації включають додатки AR для візуалізації стану пристрою в режимі реального часу та управління жестами або голосом через інтерфейси AR.

Публікації в цій галузі, як-от робота Лі та Парка (2023), досліджують, як доповнена реальність покращує досвід користувача, надаючи інтуїтивно зрозумілі методи взаємодії з системами розумного будинку. Ці дослідження націлені на підходах до дизайну та вирішують такі проблеми, як зменшення когнітивного навантаження у візуалізаціях.

Із зростанням популярності доповненої реальності та інтелектуальних пристроїв, дослідження Гупти та Кумара (2023) зосереджуються на розробці безпечних протоколів зв'язку та методів автентифікації користувачів, які є надійними і зручними.

Неоднорідність пристроїв розумного дому представляє значні проблеми інтеграції, як підкреслили Чжао та Вей (2023). В роботі досліджують рішення проміжного ПЗ для безперебійного зв'язку між пристроями та універсальні платформи, що використовують AR.

Дослідження, що оцінюють вплив технології AR на управління розумним будинком, наприклад Родрігес і Мартінес (2023), обговорюють такі переваги, як енергоефективність і покращення якості життя. Ці публікації також визначають бар'єри для впровадження, включаючи проблеми з витратами та застарілістю технологій.

Також є досить перспективні дослідження, такі як аналіз О'Ніла та Томпсона (2023), визначають такі тенденції, як інтеграція штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозованого керування пристроями та персоналізації взаємодії з користувачем. Потенціал конвергенції доповненої реальності з віртуальною реальністю свідчить про цілісний підхід до управління домом.

Виділення невирішених проблем

У міру того, як розумні будинки стають все більш складними, відповідно складність налаштування та обслуговування цих систем зростає. Користувачі часто стикаються з проблемами в налаштуванні пристроїв, оновленні програмного забезпечення та усуненні проблем, що може погіршити досвід користувача та перешкодити застосуванню технологій розумного будинку.

На сьогоднішній день, однією з найбільших невирішених проблем таких систем залишається сумісність і стандартизація. Відсутність загальноприйнятих стандартів зв'язку між пристроями та обміну даними залишається перешкодою, що призводить до фрагментованих екосистем, що ускладнює роботу користувача.

Також, однією з серйозних проблем залишається безпека, хоча були досягнуті успіхи в протоколах безпечного зв'язку та шифруванні даних,

проблеми з безпекою та конфіденційністю залишаються. Розповсюдження пристроїв збільшує площу атаки для потенційних порушень, а обробка конфіденційних особистих даних додатками AR викликає серйозні проблеми з конфіденційністю. У літературі вказується, що існуючі рішення все ще можуть бути недостатніми для боротьби зі складними кіберзагрозами та забезпечення конфіденційності даних користувачів.

Ціль статті

Основною ціллю статті є вирішення вище згаданих проблем та розробка моделі керування розумним будинком, який використовує захищену та безпечну платформу для збору та візуалізації даних разом з інтерактивним інтерфейсом, який дозволяє максимально мінімізувати кроки налаштування всієї системи, а в разі виникнення проблем - якнайшвидше їх вирішити, за допомогою технології AR.

Основна частина

IoT системи все більше приходять в наше життя, ми можемо побачити на вулицях розумні світлофори, освітлення та точки продажу товарів. Також чи мало років IoT індустрія активно розвивається і для промислових об'єктів та підприємств.

З ростом популярності IoT екосистем на ринку з'явилися та активно розвиваються багато компаній, чії продукти використовують мільйони користувачів по цілому світу, з найпопулярніших можна виділити наступні:

- Azure IoT;
- Google Cloud IoT;
- AWS IoT;
- ThingsBoard Inc;
- та інші.

Відповідно до росту екосистеми будинку, для моніторингу всіх показників доводиться використовувати багато датчиків та пристроїв. Вищезгадані платформи потребують багато кроків для налаштування та налагодження, особливо коли мова йде про виправлення помилок підключення та інших проблем, які можуть виникати.

Також всі вище описані платформи не надають інструменти AR, за допомогою яких можна було б спростити процес налаштування та моніторингу інфраструктури IoT.

Для вирішення даних проблем була розроблена система та мобільний додаток, який використовує технологію AR та значно спрощує відслідковування стану інфраструктури (базова інформація про пристрій, батьківський пристрій, мережеві налаштування, останні показники), а також дає змогу керувати нею (увімкнути/вимкнути, перезавантажити).

Технологія AR зазвичай базується на таких пристроях, як смартфони, планшети, розумні окуляри або спеціалізовані гарнітури, щоб забезпечити розширений досвід. Ці пристрої використовують камери та датчики, щоб сприймати реальне середовище та накладати на нього віртуальні елементи. AR можна розділити на два основні типи:

- AR на основі маркерів - цей тип AR використовує попередньо визначені маркери або три-

гери, як-от QR-коди або зображення, щоб ініціювати накладання віртуального вмісту. Коли камера пристрою виявляє ці маркери, вона розпізнає їх і генерує відповідні цифрові доповнення. AR на основі маркерів зазвичай використовується для таких додатків, як інтерактивні маркетингові кампанії, навчальні програми та ігри;

- AR без маркерів - також відомий як AR на основі розташування або SLAM (одночасна локалізація та відображення), AR без маркерів не потребує попередньо визначених маркерів. Натомість він використовує датчики пристрою, включаючи GPS,

акселерометр і гіроскоп, щоб відстежувати місцезнаходження та орієнтацію користувача в режимі реального часу. AR без маркерів дозволяє закріплювати віртуальний контент і взаємодіяти з ним у певних фізичних місцях. Застосування доповненої реальності без маркерів включають допомогу в навігації, візуалізацію нерухомості та віртуальні примірки.

Передбачається, що система буде максимально легка у налаштуванні та не потребуватиме від користувача навичок програмування чи знань роботи мереж (рис. 1).

Рисунок 1. Алгоритм роботи системи

Загальний алгоритм налаштування та роботи системи виглядає наступним чином:

1. Для початку роботи з системою, користувачу потрібно отримати сертифікат від адміністратора мережі, після чого користувач може продовжити подальше налаштування та використання системи.

2. Після отримання сертифікату, користувачу потрібно запустити розроблене програмне забезпечення та заповнити відповідні пункти у вікні "Налаштування" та запуску системи.

3. Якщо всі пункти були заповнені валідними даними, система починає запускати всі сторонні і внутрішні сервіси, які потрібні для правильної роботи системи, зокрема:

- a. Відправляє сертифікат на перевірку до сервіса сертифікації, якщо сертифікат проходить всі перевірки на валідність та дублікат, система переходить до наступного пункту або ж блокує запуск.

- b. Після перевірки сертифіката, система надсилає запит до NH сервісу для реєстрації нового вузла у мережі та отримання списку доступних вузлів, на яких зберігатимуться дані вузла відправника:

- i. Якщо доступні вузли не знайдені, сервіс надсилає спеціальну інструкцію для тимчасового зберігання даних на самому вузлі.

- ii. Якщо сервіс знайшов доступні вузли, він надсилає відповідний список, а вузол переходить на наступний крок.

с. Ядро сервісу запускає MQTT брокер, базу даних PostgreSQL, API та веб-додаток на вузлі.

d. Вузол відкриває канали для отримання даних з сторонніх вузлів та подальшого їх зберігання, а також канал для надсилання даних телеметрії з підключеного модуля.

4. Для подальшого використання, користувачу потрібно налаштувати інтерфейс системи для зручного моніторингу та керування розумним будинком, зокрема перейти за посиланням та виконати наступні кроки:

a. Створити акаунт.

b. Додати пристрої, з яких система буде зчитувати дані телеметрії.

5. Наступний крок – встановити мобільний застосунок, в якому користувач повинен:

a. Авторизуватись використовуючи дані свого акаунта;

b. Надати дозвіл на використання камери смартфона;

с. Використати камеру смартфона для сканування пристроїв та подальшого керування ними.

Відповідно до описаного алгоритму роботи системи, користувачу необхідно виконати всього 5 кроків для повного налаштування системи.

Висновки та пропозиції

Проведене дослідження показало, що технологія AR може надати значні переваги при використанні в системах IoT для керування розумним будинком. Результати підкреслюють, як використання AR може дати значні переваги в різних аспектах домашньої автоматизації. Використання технології доповненої реальності продемонструвало її здатність підвищувати ефективність, посилювати заходи безпеки, оптимізувати канали зв'язку та підвищувати загальний досвід користувачів у середовищі розумного будинку.

Використовуючи потужність доповненої реальності, користувачі можуть з більшою легкістю та точністю керувати своїми екосистемами Інтернету речей, дозволяючи їм оптимізувати використання ресурсів та здобувати нові навички за допомогою інтерактивного досвіду. Крім того, керовані AR інтерфейси сприяють безперервному спілкуванню між користувачами та їхніми розумними пристроями, сприяючи більш інтуїтивно зрозумілій та чутливій парадигмі взаємодії.

Загалом, інтеграція технології AR має величезні перспективи для революції в управлінні розумним будинком, пропонуючи широкий спектр переваг, які покращують зручність використання, безпеку та загальний досвід користувача.

Література

1. Unleashing the Power of Data with IoT and Augmented Reality. URL: <https://www.ptc.com/en/resources/iiot/white-paper/unleashing-power-data-ar-and-iiot>

2. Everything You Ever Wanted To Know About Computer Vision. URL: <https://towardsdatascience.com/everything-you-ever-wanted-to-know-about-computer-vision-heres-a-look-why-it-s-so-awesome-e8a58dfb641e>

3. Jon P. Augmented Reality // Springer International Publishing AG. – 10(1), 2017. – Pp. 56-122.

4. Sean M., John T. Augmented Reality: Innovative Perspectives Across Art, Industry, and Academia // Parlor Press, LLC, La Vergne. – 8(1), 2016. – Pp. 12-34.

5. Steve A. Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications, and Human Factors for AR and VR (Usability) 1st Edition // Addison-Wesley Professional. – 2(1), 2016. – Pp. 10-15.